

ку для молекулярных сил $\alpha r = 10$ [10], то среднеквадратичные флуктуации положений равновесия центра масс и угла разворота для As_2S_3 , полученного при T_1 , составляют 12,5 и 19,2 % соответственно. Увеличение температуры расплава (например, до T_3) приводит к увеличению Q и ζ ($Q/r \approx 13,53$ % и $\zeta = 22$ %) и к уменьшению T_g до $T_{3g} = 435$ К.

Таким образом, изменение условий синтеза существенно влияет на устойчивость матрицы ХСП и степень их упорядочения, что предопределяет характерные особенности поведения и других структурно-чувствительных параметров материала (таблица).

SUMMARY. The self-consistent system of equations is constructed in the framework of the theory of self-consistent phonons with regard for stock-taking topological peculiarities of the space disorder for chalcogenide glass allowing the dynamic and temperature evolution to be observed. Influence of different characteristics of disorder (geometrical, topological) which can change conditions of synthesis on the mechanism of instability in the chalcogenide vitreous semiconductors is studied. The comparison of the theoretical results with experimental data is conducted for vitreous As_2S_3 . Characteristics of the medium range of As_2S_3 are determined from the comparison of theoretical and experimental dependences of the temperature of As_2S_3 softening on conditions of synthesis.

1. Влияние условий синтеза на оптические свойства стеклообразного As_2S_3 / В. В. Химинец, Л. П. Баранова, И. И. Росола, Д. Ш. Ковач // УФЖ.—1984.—29, № 4.— С. 507—510.
2. Влияние условий получения на оптические и электрофизические свойства стеклообразных $A_2B_3^{VI}$ / В. В. Химинец, Л. П. Баранова, В. И. Бажан и др. // Тр. Междунар. конф. «Аморфные полупроводники-82», Бухарест, 30 авг.—4 сент. 1982 г.— Bucharest: Centr. Inst. Phys., 1982.— Vol. 3.— P. 114—116.
3. Берча Д. М., Марьян М. И. Индуцированные переходы в халькогенидном стекле // УФЖ.—1982.—27, № 2.— С. 235—239.
4. Лифшиц И. М., Гредескул С. А., Пастур Л. А. Введение в теорию неупорядоченных систем.— М.: Наука, 1982.—358 с.
5. Плакида Н. М. Метод двухвременных функций Грина в теории ангармонических кристаллов // Статистическая физика и квантовая теория поля.— М.: Наука, 1973.— С. 205—240.
6. Kawamura H., Fukumasa K., Hamada Y. Low-frequency inelastic light scattering from As-S glasses // Solid State Commun.—1982.—43, N 3.— P. 229—231.
7. Куряева Р. Г., Годовиков А. А. Температура начала размягчения халькогенидных стекол на основе As_2S_3 , легированных р-элементами, и средняя энергия связи этих стекол // Физико-химические исследования минералообразующих систем.— Новосибирск: Ин-т геологии и геофизики СО АН СССР, 1982.— С. 14—23.
8. Phillips J. C. Topology of covalent non-crystalline solids. 2. Medium-range order in chalcogenide alloys and α -Si(Ge) // J. Non-Cryst. Solids.—1981.—43, N 1.— P. 37—77.
9. Brassington M. P., Miller A. J., Saunderson G. A. Higher order elasticity of amorphous As_2S_3 // Phil. Mag. B.—1981.—43, N 6.— P. 1049—1063.
10. Каплан И. Г. Введение в теорию межмолекулярных взаимодействий.— М.: Наука, 1982.—312 с.

Ужгород. ун-т

Получено 21.02.85

УДК 537.226

А. Г. Белоус, В. И. Бутко, Г. Н. Новицкая,
С. В. Полянецкая, Ю. М. Поплавко, Б. С. Хоменко

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПЕРОВСКИТОВ $La_{2/3-x}M_{3x}TiO_3$

Сложные окислы $Ln_{2/3-x}M_{3x}TiO_3$, в которых Ln — редкоземельный элемент (РЗЭ), а М — щелочной металл, кристаллизуются в структуре перовскита, особенностью которой является то, что атомы М частично или полностью замещают вакансии в катионной подрешетке между октаэдрами TiO_6 , стабилизируя тем самым структуру перовскита.

В случае $M = Na, K$ образуются соединения с высокой диэлектрической проницаемостью ($\epsilon \sim 10^2$), мало изменяющейся с температурой, перспективные как СВЧ-диэлектрики [1]. При стабилизации перовскитной структуры метатитанатов РЗЭ ионами Li^+ нами получены соединения, обладающие высокими диэлектрическими потерями в широком частотном диапазоне, что характерно для материалов с высокой проводимостью.

Как правило, ионная электропроводность в перовскитных окисных соединениях незначительна по сравнению с электронно-дырочной [2]. Тем не менее в $LaAlO_3$ при замене La ионами Ca^{2+} , Ba^{2+} или Sr^{2+} в решетке образуются кислородные вакансии, обуславливающие ионную проводимость [2]. Однако большая катионная электропроводность в перовскитах обычно не наблюдается. Исследованные нами соединения $La_{2/3-x}M_{3x}TiO_3$ обладают некоторыми особенностями структуры, которые способствуют ионной электропроводности. Во-первых, радиус Li^+ мал по сравнению с характерными размерами канала, образованного кислородными октаэдрами, что позволяет этому иону легко перемещаться вдоль таких каналов. Во-вторых, повышению ионной проводимости способствует «динамический фактор»: если в подрешетке A соединения ABO_3 находится легкий атом, то амплитуда колебаний моды, связанной с этим атомом, будет сравнительно велика. Например, в случае $LiTaO_3$ амплитуды колебаний атомов Li , O и Ta относятся как $15 : 6 : 1$, вследствие чего возрастает вероятность перескока катиона $A = Li$ на соседний узел, если это допускается структурным несовершенством или нестехиометрией [3].

Цель настоящей работы — определение характера электропроводности соединений $La_{2/3-x}M_{3x}TiO_3$, а также исследование их динамических характеристик в широких частотном и температурном диапазонах.

Исследовались поликристаллические образцы, полученные методом осаждения из растворов с последующим спеканием при температуре около $1300^\circ C$ в течение примерно 2 ч. Образование перовскитной структуры при этом контролировали рентгенографическим методом с помощью рентгеновского дифрактометра «Дрон-2» (SiK_α -излучение, Ni -фильтр). Все исследованные образцы имели перовскитоподобную структуру с незначительными искажениями (таблица).

В диапазоне звуковых и радиочастот проводимость σ и диэлектрическую проницаемость ϵ измеряли с использованием мостовых схем и куметров. Для получения температурных зависимостей этих параметров сконструирована измерительная ячейка, позволяющая проводить исследования в диапазоне температур $100-900 K$ в вакууме, в обычной и инертной атмосфере. Точность поддержания температуры при этом была не хуже $\pm 1 K$. На субмиллиметровых волнах измерения проводились с помощью спектрометра [4].

Эксперименты по разделению электронной и ионной составляющих σ $La_{2/3-x}M_{3x}TiO_3$ проводились на постоянном токе по методике, аналогичной [5, 6]. Показано, что вклад электронной составляющей σ не превышает $0,1\%$. Для обнаружения составляющей σ по кислороду были измерены зависимости $\epsilon(\nu, T)$ и $\sigma(\nu, T)$ в широком диапазоне частот и температур в вакууме, в обычной и инертной атмосфере. При

Структурные параметры соединений $La_{2/3-x}M_{3x}TiO_3$

Соединение	Искажение элементарной ячейки	a, Å	b, Å	c, Å	$\rho \cdot 10^{-3}$, кг/м ³
$La_{1/2}Li_{1/2}TiO_3$	тетрагональное	7,732	7,732	7,760	4,86
$La_{7/12}Li_{1/4}TiO_3$	ромбическое	7,745	8,202	6,928	5,42
$La_{13/24}Li_{3/8}TiO_3$	тетрагональное	7,738	7,738	7,745	5,00
$Nd_{1/2}Li_{1/2}TiO_3$	тетрагональное	7,652	7,652	7,670	5,10

этом существенных различий в поведении $\varepsilon(T)$ и $\sigma(T)$ не обнаружено, что свидетельствует об отсутствии заметной составляющей σ по кислороду. Следовательно, проводимость $\text{La}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ должна быть обусловлена щелочными ионами. Измерение чисел переноса t методом Тубандта [7], проведенное для $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ и $\text{La}_{7/12}\text{Li}_{1/4}\text{TiO}_3$ при $T=760$ К, подтвердило литий-катионный характер проводимости этих соединений. Полученные для ряда параллельных опытов значения t

Рис. 1. Зависимость $\sigma(T)$ при $\nu=7 \cdot 10^4$ Гц для $\text{La}_{7/12}\text{Li}_{1/4}\text{TiO}_3$ (1), $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ (2), $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/4}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$ (3), $\text{La}_{7/12}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$ (4), $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$ (5), $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/4}\text{K}_{1/4}\text{TiO}_3$ (6), $\text{Nd}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ (7), $\text{Nd}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$ (8), $\text{Nd}_{1/2}\text{K}_{1/2}\text{TiO}_3$ (9), $\text{La}_{13/24}\text{Li}_{3/8}\text{TiO}_3$ (10)

Рис. 2. Зависимости $\varepsilon(\nu)$ и $\sigma(\nu)$ для $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$: 1, 1' — $T=760$ К, 2, 2' — 700, 3, 3' — 480, 4, 4' — 295

(относительная ошибка определения t не превышала 5 %) в пределах точности эксперимента были равны единице, что позволяет считать исследованные твердые электролиты $\text{La}_{2/3-x}\text{Li}_{3x}\text{TiO}_3$ практически униполярными литий-катионными проводниками. При этом проводимость на постоянном токе при $T=760$ К для $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ составляет $6 \cdot 10^{-2} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$, вследствие чего такие соединения могут обладать свойствами, характерными для суперионных проводников. Представляет интерес обсудить вопрос о влиянии различных структурных факторов на проводимость соединений $\text{La}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$.

В разупорядоченных дефектных структурах с незавершенными решетками, к которым относятся все исследованные соединения (кроме $\text{La}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ с $x=1/6$, где все вакантные места в подрешетке La заполнены), перемещение подвижных ионов может осуществляться путем перескоков на свободные узлы решетки [8]. Следовательно, при уменьшении количества вакансий проводимость должна понижаться, поскольку при этом уменьшается вероятность таких перескоков. Это и наблюдалось нами экспериментально (рис. 1).

Весьма важную роль в процессах переноса заряда в метатитанатах РЗЭ играют каналы, образованные кислородными октаэдрами. При

уменьшении их эффективных размеров путем замещения La на Nd, обладающий меньшим ионным радиусом, образуются соединения, проводимость которых более чем на порядок ниже по сравнению с проводимостью $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ (рис. 1). В еще большей мере проводимость таких соединений зависит от радиуса щелочного иона. Так, например, проводимость $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/4}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$ почти на два порядка ниже, чем $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ (рис. 1). По-видимому, это связано с явлением блокировки проводящих каналов, как, например, в голландите [9]. Характерно, что энергия активации носителей заряда в $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/4}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$, определенная по температурной зависимости σ (рис. 1), $U=0,11$ эВ. Такое низкое значение U может быть связано с сильным ион-ионным взаимодействием, что может приводить к бивакансионному механизму пере-

Рис. 3. Зависимости $\sigma(T)$ при $\nu = 1,3 \cdot 10^{11}$ Гц и $\epsilon(\nu)$ (1, 2) и $\sigma(\nu)$ (1', 2') для $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ (1, 1') и $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/4}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$ (2, 2') при $T = 295$ К

носа заряда [8]. Энергии активации для $\text{La}_{7/12}\text{Li}_{1/4}\text{TiO}_3$ и $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ равны соответственно 0,32 и 0,30 эВ, что характерно для суперионных проводников. Такое различие в значениях U по сравнению с U для $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/4}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$ свидетельствует о том, что в $\text{La}_{7/12}\text{Li}_{1/4}\text{TiO}_3$ и $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ перемещение подвижных ионов происходит по вакантным узлам кристаллической решетки, поскольку энергия образования пар свободных вакансий больше, чем бивакансий [8].

Для исключения влияния электродной поляризации на динамические параметры исследуемых соединений были измерены ϵ и σ в широких частотном и температурном интервалах. Как видно из рис. 2, наиболее полные данные о частотных зависимостях ϵ и σ удалось получить лишь при $T=295$ К. На этих зависимостях можно выделить две характерные области дисперсии: $20 - 3,5 \cdot 10^4$ и $8 \cdot 10^4 - 10^7$ Гц: при $\nu=20$ Гц $\epsilon=10^6$, а при $\nu=10^7$ Гц $\epsilon=170$. В этом случае проводимость изменяется от 10^{-5} до 10^{-3} $\text{Ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ соответственно. Следует отметить, что дисперсия в этой частотной области полностью не заканчивается. При измерениях, проведенных в субмиллиметровом диапазоне длин волн, еще обнаруживается некоторая зависимость ϵ и σ от ν (рис. 3). При увеличении температуры ϵ и σ сильно возрастают, достигая при $\nu=20$ Гц значений 10^{10} и 10^{-1} $\text{Ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ соответственно, а зависимости $\epsilon(\nu)$ и $\sigma(\nu)$ становятся более плавными, так что выделить характерные области дисперсии в этом случае не представляется возможным.

В настоящее время разработаны модели различной степени сложности для описания динамических свойств суперионных проводников [10—13]. Достаточно простой и реалистичной является модель, предложенная в [3, 14], которая представляет собой одну из разновидностей моделей молекулярного поля. В ней учитываются взаимодействия движущихся ионов друг с другом и с кристаллической решеткой. Учет этих взаимодействий приводит к тому, что внутреннее локальное поле $E(\omega)$, действующее на элементарную ячейку, будет отличаться от приложенного поля как по фазе, так и по амплитуде. Считая, что мобильные ионы совершают движение в двухминимумной потенциальной

яме и отклик элементарной ячейки на внешнее поле $E_0(\omega)$ по форме тот же, что и затухающего гармонического осциллятора, можно показать [3], что $\epsilon = 1 + \epsilon_h + \epsilon_v$, где ϵ_h и ϵ_v — вклады в диэлектрическую проницаемость, обусловленные перескоками между ямами и колебательным движением внутри ямы соответственно. В области низких частот ($\nu = 10^3 - 4 \cdot 10^4$ Гц) вследствие сил диполь-дипольного взаимодействия $E(\omega) > E_0(\omega)$, поэтому $\epsilon_{нч}$ определяется, в основном, ϵ_h и составляет большое значение, не зависящее от частоты [14]. При этом $\sigma(\omega) \sim \omega^2$ (рис. 2). В области высоких частот ($\nu > 10^7$ Гц) $\epsilon \approx \epsilon_v$, $\sigma \approx \sigma_v$ и согласно [3] определяются выражениями

$$\epsilon_v(\omega) = 4\pi A / (1 + \omega^2 \tau^2), \quad \sigma_v(\omega) = \omega^2 \tau A / (1 + \omega^2 \tau^2), \quad (1)$$

где A — некоторая константа, τ — постоянная времени.

Как следует из (1), с ростом частоты $\epsilon_v(\omega)$ уменьшается, а $\sigma_v(\omega)$ возрастает, что и объясняет наблюдавшуюся на субмиллиметровых волнах дисперсию ϵ и σ (рис. 3). В области средних частот ($6 \cdot 10^4 - 2 \cdot 10^6$ Гц) за счет запаздывания сил диполь-дипольного взаимодействия происходит дисперсия $\epsilon_{нч}$, а проводимость при этом практически не зависит от частоты (рис. 2), как и предсказывает модель [3, 14].

Доказательством соответствия наблюдаемых закономерностей модели [3, 14] является совпадение частот начала и конца дисперсии ϵ , определенных экспериментально и вычисленных по методу [14], которые равны $4 \cdot 10^4$ и $2 \cdot 10^6$, $3,5 \cdot 10^4$ и $0,9 \cdot 10^6$ Гц соответственно. При этом концентрация мобильных ионов, определенная по методу [14], равна $5 \cdot 10^{20}$ см⁻³, что составляет 1 % общей концентрации ионов Li в $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$.

В области частот ниже 10^3 Гц наблюдается отклонение экспериментальных кривых от теоретических, рассчитанных в рамках модели [3, 14] (рис. 2). По-видимому, это связано с наличием в образцах двойного слоя [8], влияние которого в рассматриваемой модели не учитывалось.

Интересной особенностью исследованных соединений является различие энергий активации U носителей заряда, определенных по температурной зависимости проводимости при низких (рис. 2) и высоких (рис. 3) частотах. Для $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ $U_{нч} = 0,30$ эВ и $U_{вч} = 0,05$ эВ, а для $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/4}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$ $U_{нч} = 0,11$ эВ и $U_{вч} = 0,04$ эВ. Это обстоятельство еще раз подтверждает тот факт, что ВЧ-свойства этих соединений определяются внутриячеечным движением мобильных ионов [12].

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что литийсодержащие метатитанаты РЗЭ со структурой перовскита являются суперионными проводниками, динамические свойства которых могут быть описаны в рамках модели взаимодействующих частиц. Аномально низкая энергия активации проводимости для $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ и $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/4}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$ обусловлена, по-видимому, взаимодействием между подвижными ионами или дефектами, ответственными за ионный перенос. Вследствие этого перенос заряда может происходить посредством распространения коллективных возбуждений солитонного типа, эффективная энергия активации которых много ниже глубины одночастичного потенциала, создаваемого кристаллической решеткой.

SUMMARY. Dielectric constant and conductivity of $\text{Ln}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ ($\text{Ln} = \text{La, Nd}$; $\text{M} = \text{Li, Na, K}$) distorted perovskite-type structure compositions have been investigated. The measurements have been conducted within the range of frequencies of $5-2.5 \cdot 10^{11}$ Hz and of temperatures of 295-760 K. At 760 K the constant current conductivity in $\text{La}_{1/2}\text{Li}_{1/2}\text{TiO}_3$ is equal to $6 \cdot 10^{-2} \cdot \text{Ohm}^{-1} \text{cm}^{-1}$. The dynamic properties of these materials can be described in terms of the molecular field model. Thus, $\text{La}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ compositions may be considered as good superionic conductors.

1. *Электрофизические* свойства некоторых титанатов РЗЭ со структурой перовскита / А. Г. Белоус, Л. Г. Гаврилова, З. Я. Макарова и др. // Тез. докл. VII Всесоюз. конф. «Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них», Донецк, окт. 1983 г.—Донецк: ВНИИРеактивэлектрон, 1983.—Ч. 1.—С. 54.
2. *Третьяков Ю. Д., Метлин Ю. Г.* Оксидные материалы с ионной проводимостью и перспективы их использования // Химия силикатов и оксидов.—Л.: Наука, 1982.—С. 225—240.
3. *Lines M. E.* Local field effects in ionic conductors // Phys. Rev. B.—1979.—19, N 2.—P. 1183—1188.
4. *Ушаткин Е. Ф.* Исследование водородсодержащих сегнетоэлектриков на субмиллиметровых волнах: Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук.—М., 1974.—16 с.
5. *Бурмакин Е. И., Черей А. А., Степанов Г. К.* Влияние добавок оксида магния и цинка на электросопротивление и структуру ортосиликата лития // Изв. АН СССР. Неорган. материалы.—1983.—19, № 5.—С. 795—798.
6. *Гуревич В. М.* Электропроводность сегнетоэлектриков.—М.: Изд-во стандартов, 1969.—383 с.
7. *Физика электролитов* / Под ред. Дж. Хладника.—М.: Мир, 1978.—555 с.
8. *Укше Е. А., Букун Н. Г.* Твердые электролиты.—М.: Наука, 1977.—175 с.
9. *Beycler H. U., Strässler S.* Frequency-dependent conductivity of ions in blocked linear channels // Phys. Rev. B.—1981.—24, N 4.—P. 2121—2126.
10. *Beycler H. U., Piotronero L., Sträsler S.* Configurational model for a one-dimensional ionic conductor // Ibid.—1980.—22, N 6.—P. 2988—3000.
11. *Dieterich W., Fulde P., Peschel I.* Theoretical models for superionic conductors // Adv. Phys.—1980.—29, N 3.—P. 527—605.
12. *Wong T., Brodwin M.* Dielectric relaxation phenomena associated with hopping ionic conduction // Solid State Communs.—1980.—36, N 5.—P. 503—508.
13. *Физика суперионных проводников* / Под ред. М. Б. Саламона.—Рига: Зинатне, 1982.—315 с.
14. *Lines M. E.* Interfacial polarization effects in ionic conductors // Phys. Rev. B.—1979.—19, N 2.—P. 1189—1195.

Киев. политехн. ин-т им. Великой Октябрьской
социалистической революции;
Ин-т общ. и неорган. химии АН УССР, Киев

Получено 28.01.85,
в окончательном варианте — 26.02.85

УДК 539.89

Т. А. Рюмшина

ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТИ ДИСЛОКАЦИЙ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ И ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В КРИСТАЛЛАХ ЦИНКА

Важной задачей физики твердого тела является определение связи между плотностью дефектов кристаллического строения и деформирующим напряжением. Особый интерес представляют исследования этой связи при деформировании кристаллов в условиях гидростатического сжатия. В настоящей работе изучается влияние гидростатического давления (ГД) P на некоторые характеристики процесса упрочнения кристаллов.

Методика эксперимента

Эксперимент выполнен на кристаллах Zn чистоты 99,99 %. Методом направленной кристаллизации расплава на установке, подобной описанной в работе [1], выращены монокристаллы, из которых электроискровой резкой и раскалыванием в жидком азоте по плоскостям спайности получены образцы заданной кристаллографической ориентации (рис. 1).

Монокристаллы размерами $5 \times 5 \times 10$ мм (рис. 1, а) исследовались в условиях атмосферного давления. Деформирование монокристалла осуществлялось путем сжатия монокристалла вдоль кристаллографического направления $[2\bar{1}\bar{1}0]$. Время приложения нагрузки составляло